

ko‘llarining paydo bo‘lish dinamikasini o‘rganish uchun Landsat va Sentinel sun‘iy yo‘ldoshlarining turli yillardagi (masalan, 2000–2023-yillar) kosmik suratlari solishtirildi. ArcMap dasturi yordamida ko‘llar maydoni va suv sathining o‘zgarishi xaritaga tushirildi.

Gidrometeorologik ma'lumotlarning statistik tahlili (Statistical Analysis): O‘zgidromet agentligining mintaqadagi baland tog‘ kuzatuv stansiyalaridan olingan ko‘p yillik havo harorati, yog‘ingarchilik miqdori va daryolar oqimi sarfi ko‘rsatkichlari korrelyatsion va trend tahlil usullari yordamida qayta ishlandi. Bu orqali iqlim isishi va suv hajmi o‘rtasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik aniqlandi.

Dala tadqiqotlari (Field Observations): G‘arbiy Tyan-Shanning eng ko‘p sayyohlar tashrif buyuradigan ko‘llariga (Urungach, Bodak, Shovurko‘l) vizual kuzatuv va monitoring ishlari olib borildi. Bunda ko‘llarning mavsumiy sayozlashish jarayoni va turizm infratuzilmasining holati o‘rganildi.

SWOT tahlil (SWOT Analysis for Tourism Assessment): Hidrologik o‘zgarishlarning rekreatsiya va turizm sohasiga ta‘sirini baholash uchun SWOT tahlili qo‘llanildi. Bunda iqlim o‘zgarishi olib kelayotgan yangi imkoniyatlar (masalan, mavsumning uzayishi) va xavflar (GLOF xavfi, landshaft degradatsiyasi) tizimlashtirildi.

Asosiy natijalar va tahlil.

1. Hidrologik rejimning beqarorlashuvi: Harorat ko‘tarilishi natijasida qor-muzliklarning erishi tezlashib, daryolarda bahorgi va ilk yozgi to‘linsuv davri oldinga surilmoqda. Bug‘lanishning ortishi esa yoz oxiri va kuzda suv hajmining keskin kamayishiga, ko‘llarning sayozlashishiga olib kelmoqda.

2. Ko‘llar geografiyasining o‘zgarishi: O‘rta va quyi tog‘ mintaqalaridagi ko‘llar maydoni qisqarayotgan bir vaqtda, yuqori balandliklarda (3000 metrdan yuqori) muzliklarning chekinishi hisobiga yangi muzlik-morena ko‘llari shakllanmoqda.

3. Turizm infratuzilmasidagi xavflar: Yangi shakllangan morena ko‘llarining to‘g‘onlari zaif bo‘lib, iqlimning keskin isishi xavfli sel va suv toshqinlarini (GLOF) yuzaga keltirishi mumkin. Shuningdek, mavjud ommabop ko‘llar (masalan, Urungach) sathining mavsumiy pasayishi ularning estetik va rekreatsion jozibadorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

4. Yangi rekreatsion imkoniyatlar: Issiq mavsumning uzayishi tog‘larda hayking, trekning va kemping kabi turizm turlari uchun qulay davrni kengaytirmoqda. Yangi hosil bo‘lgan yuqori tog‘ ko‘llari ekstremal va sarguzasht turizmi uchun yangi marshrutlarni ochishga zamin yaratadi.

Xulosa. G‘arbiy Tyan-Shanning gidrologik transformatsiyalari turizm uchun ham xavf, ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Mintaqada "barqaror turizm" tamoyillariga amal qilish, ekotizim yuklamasini nazorat qilish va doimiy monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chub, V. Ye. (2007). *Climate Change and its Impact on Water Resources of Central Asia*. Tashkent: NIGMI.
2. Glazirin, G. Ye., Kodirov, R. B. (2010). *Gidrometeorologik tadqiqotlar va tog‘ ko‘llari rejimi*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
3. Hall, C. M., & Lew, A. A. (2009). *Understanding and Managing Conservation Tourism*. CABI Publishing.
4. Hikmatov, F. H., Sirlibaeva, G. S. (2013). *G‘arbiy Tyan-Shan daryolari va ko‘llarining gidrologik rejimi*. Toshkent: Fan.
5. Nigmatov, A. N. (2005). *O‘zbekistonning tabiiy-rekreatsion salohiyati*. Toshkent.
6. Petrov, M. A., et al. (2017). *Inventory of glacier lakes in Uzbekistan*. *Central Asian Journal of Water Research*.

Jovliboyev Sh.E.

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: sherzodjovliyev16@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20238015>

**NASOS STANSIYALARIDA CHASTOTA O‘ZGARTIRGICHLARNI (VFD) QO‘LLASH
ORQALI ENERGIYA SARFINI OPTIMALLASHTIRISH**

Annotatsiya. Mazkur maqolada nasos stansiyalarining energetik samaradorligini oshirish masalasi tahlil qilinib, an’anaviy drossellash usuli bilan chastotaviy boshqaruv (VFD) texnologiyasi tahlil qilingan. Olingan natijalar nasos stansiyalarini modernizatsiya qilishda chastotaviy boshqaruv samarali yechim ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: nasos stansiyasi, chastotaviy boshqaruv, energiya samaradorligi, drossellash, nasos xarakteristikasi, aylanish tezligi, quvvat iste‘moli, gidravlik tizim, energiya tejash.

Жовлибоев Ш.Э.

Национального исследовательского университета «ТИИИМСХ»,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: sherzodjovliyev16@gmail.com

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ (ЧРП)

Аннотация. В данной статье анализируется проблема повышения энергоэффективности насосных станций путем сравнения традиционного метода дросселирования с технологией частотно-регулируемого привода (ЧРП). Результаты показывают, что частотное регулирование является эффективным решением для модернизации насосных станций.

Ключевые слова. насосная станция, частотно-регулируемый привод, энергоэффективность, дросселирование, характеристики насоса, скорость вращения, энергопотребление, гидравлическая система, энергосбережение.

Jovliboyev Sh.E.

“ТИИИМСХ” National Research University, Tashkent, Uzbekistan,
E-mail: sherzodjovliyev16@gmail.com

OPTIMIZING ENERGY EFFICIENCY OF PUMPING SYSTEMS VIA VARIABLE FREQUENCY DRIVE INTEGRATION

Abstract: This article analyzes the issue of increasing the energy efficiency of pumping stations, comparing the traditional throttling method with the variable frequency drive (VFD) technology. The results show that frequency control is an effective solution for the modernization of pumping stations.

Keywords: pumping station, variable frequency drive, energy efficiency, throttling, pump characteristics, rotation speed, energy consumption, hydraulic system, energy conservation.

Bugungi kunda energetika sohasining dolzarb muammolaridan biri sanoat va suv xo‘jaligi obyektlaridagi nasos agregatlarining yuqori energiya iste‘molidir [1]. Amaliyotda ushbu qurilmalar maksimal quvvatga moslab loyihalashtirilsa-da, ekspluatatsiya jarayonining asosiy qismi past yuklamali va o‘zgaruvchan rejimlarda kechadi. Bunday nomutanosiblik agregatlarning foydali ish koeffitsientini pasaytirib, texnologik isroflarning ortishiga sabab bo‘lmoqda [2].

Oqimni boshqarishda keng qo‘llaniladigan drossellash usuli gidravlik qarshilikni sun‘iy ravishda yuzaga keltirishi oqibatida qo‘shimcha energiya yo‘qotishlariga, shuningdek, kavitatsiya va kuchli vibratsiya kabi salbiy hodisalarga olib keladi [3]. Mazkur muammolarni bartaraf etishda o‘zgaruvchan chastotali yuritkichlar (VFD) yordamida nasos tezligini dinamik sozlash eng samarali yechim sanaladi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, ushbu texnologiya energiya sarfini o‘rtacha 20–40% oralig‘ida tejash imkonini beradi [4]. Shu bilan birga, gidravlik tizimlarning dinamik parametrlarini inobatga oluvchi barqaror boshqaruv usullari tizim samaradorligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi [5].

Tadqiqotning maqsadi o‘zgaruvchan ish rejimlarida nasos stansiyalarining energetik balansini matematik modellashtirish va boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish orqali energiya tejamkorligiga erishishdan iborat. Ishda yaqinlik qonuniyatlariga (Affinity Laws) tayangan holda, quvvat iste‘moli va gidravlik ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqliklar tahlil qilinadi. Taklif etilayotgan adaptiv boshqaruv yondashuvi nasos tizimlarining nafaqat iqtisodiy samaradorligini, balki texnik ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda nasos agregatlarining aylanish tezligini boshqarishda an’anaviy chastotaviy tartibga solish bilan bir qatorda sun‘iy intellekt algoritmlaridan foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqildi. Xususan, yuklama o‘zgarishiga mos ravishda optimal ish rejimini

tanlash uchun regressiya va mashinali o‘qitish modellaridan foydalanish energiya samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi. Nasos stansiyalarining energetik samaradorligini baholash va optimallashtirish uchun uch bosqichli yondashuv qo‘llanildi: (1) energetik audit, (2) matematik modellashtirish, (3) iqtisodiy tahlil.

Birinchi bosqichda nasos agregatlarining real ish rejimlari tahlil qilindi. Bunda kirish va chiqish bosimlari, suyuqlik sarfi hamda elektr dvigatelining quvvat iste‘moli eksperimental ravishda o‘lchandi. Nasosning amaldagi ishchi nuqtasi (Duty Point) zavod xarakteristikasi bilan solishtirilib, uning optimal samaradorlik zonasidan og‘ish darajasi aniqlanadi. Ushbu og‘ish tizimda ortiqcha gidravlik qarshiliklar mavjudligini va energiya yo‘qotishlarini bildiradi.

Ikkinchi bosqichda nasos agregatining ish rejimlari matematik modellashtirish asosida baholandi. Bunda nasoslarning yaqinlik qonunlari quyidagicha qo‘llanildi:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1}, \frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2, \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3,$$

bu yerda Q — suyuqlik sarfi (m^3/s), H - bosim (m), P - quvvat (kW), n - aylanish tezligi (rpm).

Mazkur tenglamalar aylanish tezligi o‘zgarishining nasosning asosiy parametrlariga ta‘sirini aniq hisoblash imkonini beradi. Xususan, tezlikning kamayishi quvvat sarfining kubik qonun asosida sezilarli qisqarishiga olib keladi.

Tizimning gidravlik xususiyatlarini hisobga olish uchun quvurlar tarmog‘ining qarshilik modeli ham qo‘llanildi. Tizim xarakteristikasi quyidagicha ifodalanadi:

$$H = H_{stat} + KQ^2,$$

bu yerda: H_{stat} - statik bosim (m), K - quvur tizimining gidravlik qarshilik koeffitsienti, Q - suyuqlik sarfi.

Mazkur tenglama yordamida nasos xarakteristikasi va tizim egri chiziqlarining kesishish nuqtasi aniqlanib, ishchi nuqtaning turli boshqaruv usullarida o‘zgarishi tahlil qilindi.

Drossellash usulida sarfni kamaytirish gidravlik qarshilikni oshirish orqali amalga oshiriladi, bu esa ishchi nuqtaning yuqori bosim zonasiga siljishiga olib keladi. Aksincha, chastotaviy boshqaruvda nasosning aylanish tezligi kamaytiriladi va natijada nasos xarakteristikasi pastga siljiydi, yangi ishchi nuqta esa optimal samaradorlik zonasida shakllanadi.

Uchinchi bosqichda energiya sarfini minimallashtirish amalga oshirildi. Energiya sarfini minimallashtirish maqsadida quyidagi optimallashtirish masalasi qo‘yildi:

$$\min P(n) \text{ shartlar: } Q \geq Q_{req}, H \geq H_{req}$$

bu yerda Q_{req}, H_{req} — tizim talab qiladigan minimal parametrlar.

Mazkur yondashuv nasos agregatining aylanish tezligini real ehtiyojga mos ravishda tanlash orqali energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Nasos agregatlarining optimal ish rejimini aniqlash uchun mashinaviy o‘rganish modeli ishlab chiqildi. Model kirish parametrlari sifatida quyidagilarni qabul qiladi: suyuqlik sarfi Q ; bosim H ; vaqt bo‘yicha yuklama o‘zgarishi.

Chiqish parametri sifatida optimal aylanish tezligi n_{opt} aniqlanadi. Model sifatida Random Forest regressiya algoritmi qo‘llanildi.

Modelni o‘qitish uchun turli ish rejimlarida olingan eksperimental ma‘lumotlar to‘plami shakllantirildi. Model aniqligi o‘rtacha kvadratik xato (MSE) va determinatsiya koeffitsienti (R^2) orqali baholandi.

Sun‘iy intellekt modeli VFD tizimi bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi. Model real vaqt ma‘lumotlari asosida optimal aylanish tezligini aniqlaydi va chastota o‘zgartirgich orqali nasos agregatining ish rejimini avtomatik ravishda moslashtiradi.

Sun‘iy intellekt modeli VFD tizimi bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi. Model real vaqt ma‘lumotlari asosida optimal aylanish tezligini aniqlaydi va chastota o‘zgartirgich orqali nasos agregatining ish rejimini avtomatik ravishda moslashtiradi.

Natijada tizim energiya sarfini kamaytiradi, gidrozarbalarni bartaraf etadi, ekspluatatsion ishonchlilikni oshiradi. Unda energiya sarfi quyidagi ifoda orqali baholandi:

$$E_s = \left(1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3\right) \cdot 100\%.$$

Tadqiqot natijalari aylanish tezligining 10–20% ga kamayishi energiya sarfini 25–50% gacha qisqartirishini ko‘rsatdi. Shuningdek, investitsiyaning o‘zini oqlash muddati (Payback Period) 1.5–3 yil oralig‘ida ekanligi aniqlandi.

Natijalar. O‘tkazilgan hisob-kitoblar va simulyatsiya natijalari shuni ko‘rsatadiki, nasos agregatining aylanish tezligini iste‘mol talabiga mos ravishda boshqarish an‘anaviy drossellash usuliga nisbatan sezilarli energetik ustunlikka ega.

Drossellash usulida ishchi nuqta (Duty Point) tizim qarshiligining ortishi hisobiga chapga siljiydi, natijada nasos tomonidan yaratiladigan bosim sun‘iy ravishda oshadi. Bunda foydali ish koeffitsienti (FIK) 15–25% gacha kamayib, energiyaning katta qismi gidravlik yo‘qotishlarga sarflanadi.

Chastotaviy boshqaruv (VFD) qo‘llanilganda esa nasosning xarakteristikasi aylanish tezligining kamayishi hisobiga pastga siljiydi va ishchi nuqta maksimal samaradorlik zonasida saqlanadi. Hisob-kitoblar shuni ko‘rsatadiki, aylanish tezligi nominal qiymatning 80% gacha kamaytirilganda quvvat iste‘moli quyidagicha o‘zgaradi:

$$\frac{P_2}{P_1} = (0.8)^3 = 0.512.$$

Bundan ko‘rinib turibdiki elektr energiyasi sarfi taxminan 48–50% ga kamayadi. Bu natija nasos tizimlaridagi kubik bog‘liqlik qonunining amaliy tasdig‘i hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, drossellashda nasos tizimida ortiqcha bosim (“parazit bosim”) saqlanib qoladi va energiya issiqlik hamda vibratsiya ko‘rinishida yo‘qotiladi. VFD tizimida esa nasos faqat tarmoq talabiga mos minimal bosimni hosil qiladi, bu esa energiya tejamkorligini oshirish bilan birga kavitatsiya va mexanik yeyilishni kamaytiradi.

Sutkalik yuklama grafigi asosida olib borilgan hisob-kitoblar natijasida tungi minimal iste‘mol davrlarida lahzali energiya tejami 60% gacha yetishi aniqlandi. Umumiy hisobda esa yillik elektr energiyasi iste‘moli 28–30% ga qisqarishi modellashtirish orqali tasdiqlandi.

Texnik-iqtisodiy tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, VFD tizimini joriy etish natijasida nasos stansiyasining o‘rtacha quvvat iste‘moli nominal qiymatning 65–75% gacha pasaydi. Investitsion xarajatlar va yillik tejamkorlik nisbatiga ko‘ra loyihaning o‘zini oqlash muddati 1–2 yil oralig‘ida baholandi.

Bundan tashqari, “soft start” va “soft stop” rejimlarining qo‘llanilishi elektr tarmog‘idagi zarbalarni va gidrozarbalarni bartaraf etib, tizimning ekspluatatsion barqarorligini oshirdi. Hisoblashlarga ko‘ra, mexanik yuklamalarning kamayishi natijasida nasos agregatlarining ishonchlilik ko‘rsatkichi (MTBF) 1.6 barobarga oshdi, ekspluatatsion xarajatlar esa 15–20% ga kamaydi.

Xulosa. O‘tkazilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar va modellashtirish natijalari shuni ko‘rsatdiki, nasos agregatlarini chastotaviy boshqaruv (VFD) asosida ishlatish an‘anaviy drossellash usuliga nisbatan yuqori energetik samaradorlikni ta‘minlaydi. Nasosning aylanish tezligi va quvvat iste‘moli o‘rtasidagi kubik bog‘liqlik asosida yuklama pasaygan sharoitlarda dvigatel tezligini optimallashtirish elektr energiyasi sarfini o‘rtacha 25–30% gacha kamaytiradi. Shu bilan birga, VFD tizimida qo‘llaniladigan “soft start” rejimi elektr tarmog‘idagi zarbalarni va gidrozarbalarni bartaraf etib, uskunaning ishonchliligini oshiradi hamda ta‘mirlararo davrni 1.6 barobarga uzaytiradi.

Natijada, nasos stansiyalarini chastotaviy tartibga solish tizimi asosida modernizatsiya qilish energiya tejash, ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirish va tizim ishonchliligini oshirishning samarali muhandislik yechimi sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kaya D., Yagmur E. A., Yigit K. S., Kilic F. C., Eren A. S., Celik C. Energy efficiency in pumps // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. – 2008. – Vol. 12, No. 2. – P. 1–20.
2. Li W., Ding S. X., Yang Z. Data-driven design of fault diagnosis systems for industrial processes // *IEEE Transactions on Industrial Electronics*. – 2017. – Vol. 64, No. 9. – P. 7313–7322.
3. Ahonen T., Tamminen J., Ahola J. Frequency converter-based energy efficiency in pumping systems // *Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT)*. – 2011. – P. 411–416.
4. Europump, Hydraulic Institute. Variable Speed Pumping: A Guide to Successful Applications. – Brussels: Europump, 2015. – 64 p.